

CZU: 366.5

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19947035>

INFORMAREA CONSUMATORULUI ȘI RESPONSABILITATEA JURIDICĂ A OPERATORILOR ECONOMICI PRIVIND RISCURILE CONSUMULUI DE CARNE PROCESATĂ

Olga CERNELEV,

doctor în științe medicale, asistent universitar,
Departamentul Medicina Preventivă,
Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu”
(ROR: <https://ror.org/03xww6m08>),
ORCID ID: 0000-0003-4325-0977,
Email: olga.cernelev@usmf.md

REZUMAT. În ultimele decenii, consumul de carne, în special de tip procesată, a cunoscut o creștere pe întregul mapamond. În Uniunea Europeană, consumul total de carne a atins aproximativ 20 de milioane de tone [11]. De asemenea, statisticile indică o creștere substanțială și pentru Republica Moldova. Dacă în anul 2008 consumul mediu anual de carne era de circa 30,7 kg per capita, acesta a crescut la aproximativ 65,2 kg per capita în 2023, incluzând atât carnea proaspătă, cât și procesată [1]. Studiile sociologice denotă că nivelul de conștientizare a riscurilor consumului de carne procesată pentru sănătate rămâne scăzut. Astfel, această discrepanță între datele științifice și percepția populației ridică probleme juridice relevante privind eficiența cadrului normativ de informare.

Cuvinte-cheie: risc, sănătate, carne procesată, consumator, informare.

Introducere

Protecția consumatorului în domeniul alimentar constituie un element esențial al politicilor publice contemporane, atât la nivelul Uniunii Europene, cât și în Republica Moldova, fiind legată de dreptul fundamental la protecția sănătății și la informare corectă. În contextul creșterii consumului de alimente procesate, în special al produselor din carne, problematica informării consumatorului capătă o relevanță juridică și socială sporită.

Numeroase dovezi științifice publicate la nivel internațional indică o asociere clară între consumul regulat de carne procesată și creșterea riscului de cancer. Agenția Internațională pentru Cercetare în Domeniul Cancerului (IARC) a clasificat carnea procesată în Grupa 1 „carcinogen pentru om”. Potrivit estimărilor IARC, fiecare 50 g de carne procesată consumată zilnic

crește riscul de cancer colorectal cu aproximativ 18%. Mecanismele implicate sunt atribuite expunerii la nitrați și nitriți utilizați ca aditivi de conservare. În plus, procesarea industrială și gătitul la temperaturi ridicate favorizează formarea hidrocarburilor aromatice policiclice, substanțe cu efect genotoxic demonstrat. Pe lângă riscul oncologic, carnea procesată prezintă un conținut ridicat de grăsimi saturate și sodiu, factori implicați în dezvoltarea hipertensiunii arteriale, a bolilor cardiovasculare și a tulburărilor metabolice. Studiile internaționale arată că, un aport crescut de sodiu este responsabil pentru mortalitatea populației prin bolile cardiovasculare. În acest context, reducerea consumului de carne procesată reprezintă o măsură importantă de prevenție în sănătatea publică [3, 4, 10, 11, 12]. În acest sens, studiul își propune să contribuie la fundamentarea unor soluții orientate spre protecția consumatorului și responsabilizarea operatorilor economici din sectorul alimentar.

Metode și materiale aplicate

Prezenta cercetare a fost realizată printr-o abordare interdisciplinară care îmbină analiza juridică cu datele provenite din domeniul sănătății publice, având ca obiect evaluarea cadrului normativ privind informarea consumatorului asupra riscurilor consumului de carne procesată. Metodologic, studiul a utilizat analiza documentară, metoda comparativ-juridică și interpretarea sistemică a normelor, completate de analiza datelor statistice și a literaturii de specialitate. Prin această combinație de metode, cercetarea urmărește să ofere o perspectivă integrată asupra relației dintre informarea consumatorului, prevenția în sănătatea publică și responsabilitatea juridică, contribuind la formularea unor concluzii și recomandări orientate spre consolidarea protecției consumatorului.

Discuții și rezultate obținute

La nivelul Uniunii Europene, protecția consumatorului constituie un obiectiv fundamental al politicilor publice consacrat expres în articolul 169 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene din 25 martie 1957, care impune asigurarea unui nivel ridicat de protecție a sănătății, securității și intereselor economice ale consumatorilor [10]. Totodată, acest principiu este completat de articolul 35 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene care garantează dreptul la protecția sănătății, conferind astfel informării nutriționale o dimensiune de drept fundamental [2].

În Republica Moldova, dreptul consumatorului la informare este consacrat prin Legea nr.105/2003 privind protecția consumatorilor, care stabilește, în articolul 9, dreptul consumatorului la informații complete, corecte și precise cu privire la produsele și serviciile oferite, inclusiv cele care pot avea impact asupra sănătății [6]. Acest drept este consolidat în Legea

nr.279/2017 privind informarea consumatorului cu privire la produsele alimentare [8]. În aceste condiții, atât legislația Uniunii Europene, cât și cea a Republicii Moldova tratează informarea consumatorului ca pe un instrument de prevenție menit să reducă riscurile pentru sănătatea publică prin decizii de consum informate.

Actul normativ central în materie de informare nutrițională la nivelul Uniunii Europene este Regulamentul nr.1169/2011 privind informarea consumatorilor cu privire la produsele alimentare. Acesta stabilește în articolul 7 principiul informării loiale, potrivit căruia informațiile despre produsele alimentare nu trebuie să inducă în eroare consumatorul, în special în ceea ce privește caracteristicile produsului, compoziția sau efectele asupra sănătății [9].

Conform articolul 9 din Regulamentul nr.1169/2011, informațiile obligatorii trebuie să includă: lista ingredientelor, aditivilor, valoarea nutrițională și alte elemente esențiale pentru evaluarea produsului. Articolul 10 stipulează că „prezentarea unor informații nutriționale corespunzătoare pe produsele alimentare ar ajuta în mod substanțial consumatorul în efectuarea de alegeri în cunoștință de cauză”. În contextul cărnii procesate, aplicarea acestor dispoziții ridică o problemă juridică. Deși produsul alimentar este legal comercializat, consumul său frecvent este asociat cu riscuri pentru sănătate confirmate de datele științifice internaționale. Regulamentul nu impune avertizări explicite privind aceste riscuri, însă articolul 7 alineatul (1) permite interpretarea obligației de informare într-o manieră extensivă, în sensul prevenirii creării unei false impresii de siguranță [9].

În Republica Moldova, Legea nr.279/2017 transpune în mare măsură dispozițiile Regulamentului UE nr.1169/2011. Potrivit articolul 4, informarea consumatorului trebuie să fie veridică, clară și ușor de înțeles, iar articolul 7 stabilește categoriile de informații obligatorii pentru produsele alimentare. De asemenea, articolul 9 din Legea nr.279/2017 interzice explicit utilizarea informațiilor care pot induce în eroare consumatorul în ceea ce privește natura, compoziția sau efectele produsului asupra sănătății. Această dispoziție are o relevanță juridică directă în cazul produselor din carne procesată, unde utilizarea unor mențiuni precum „natural” sau „tradițional” poate influența percepția consumatorului asupra riscurilor reale. Comparativ cu legislația UE, cadrul normativ din Republica Moldova este similar ca structură și conținut, însă diferențele apar la nivelul aplicării și al controlului efectiv al respectării obligațiilor de informare [8].

În dreptul UE, Directiva 2005/29/CE privind practicile comerciale neloiale joacă un rol esențial în protecția consumatorului. Articolul 6 califică drept practică înșelătoare orice acțiune care conține informații false sau care, deși corecte, induc în eroare consumatorul, iar articolul 7 sancționează

omisiunile înșelătoare, inclusiv lipsa informațiilor esențiale [4]. În Republica Moldova, aceste principii sunt preluate prin Legea nr.105/2003 și Legea publicității nr.1227/1997, care interzic publicitatea înșelătoare și impun responsabilitatea operatorilor economici pentru mesajele difuzate. Din perspectivă comparativă, se poate observa că normele sunt convergente, însă mecanismele de supraveghere a publicității digitale sunt mai dezvoltate la nivelul Uniunii Europene [6, 7].

Atât în legislația UE, cât și în cea a Republicii Moldova, nerespectarea obligațiilor de informare atrage forme de răspundere juridică. În Uniunea Europeană, sancțiunile sunt stabilite la nivel național, conform articolul 55 din Regulamentul (UE) nr. 1169/2011, care obligă statele membre să instituie sancțiuni eficiente și proporționale [9]. În Republica Moldova, nerespectarea cerințelor de informare poate atrage răspundere contravențională, civilă sau administrativă, în funcție de gravitatea faptei și de consecințele asupra sănătății consumatorului.

În continuare, prezentăm analiza SWOT a cadrului juridic și instituțional privind informarea consumatorului și responsabilitatea juridică a operatorilor economici în domeniul cărnii procesate.

Tabel 1.

Analiza SWOT a cadrului juridic și instituțional privind informarea consumatorului și responsabilitatea juridică a operatorilor economici în domeniul cărnii procesate.

PUNCTE FORTE	PUNCTE SLABE
<ul style="list-style-type: none">✓ Existența unui cadru normativ clar și relativ armonizat între legislația Republicii Moldova și cea a Uniunii Europene, în special prin preluarea principiilor Regulamentului Uniunii Europene nr. 1169/2011.✓ Consacrarea explicită a dreptului consumatorului la informare corectă și completă, ca element al protecției sănătății publice.✓ Stabilirea unor obligații juridice concrete pentru operatorii economici privind etichetarea, prezentarea și publicitatea produselor alimentare.	<ul style="list-style-type: none">✓ Accent predominant pe informarea formală, fără a evalua suficient gradul de înțelegere reală a informației de către consumator.✓ Limbaj tehnic și juridic excesiv în etichetele produselor din carne procesată, dificil de interpretat pentru consumator.✓ Lipsa unor avertizări explicite privind riscurile consumului frecvent de carne procesată (infografice, pictograme).

**RECONFIGURAREA PROTECȚIEI CONSUMATORILOR ÎN ERA DIGITALĂ:
PROVOCĂRI TEORETICE ȘI PRACTICE**

<ul style="list-style-type: none"> ✓ Interzicerea expresă a informațiilor înșelătoare și a practicilor comerciale neloiale, inclusiv în domeniul alimentar. ✓ Existența autorităților competente de control (ANSA, APCSP, etc.), cu atribuții clare de supraveghere a pieței alimentare. 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Aplicare neuniformă a sancțiunilor și control limitat în mediul digital și în comerțul online. ✓ Nivel scăzut de educație juridică și nutrițională a populației, care reduce eficiența normelor existente.
OPORTUNITĂȚI	AMENINȚĂRI
<ul style="list-style-type: none"> ✓ Posibilitatea îmbunătățirii legislației prin introducerea unor forme de informare mai vizibile și intuitive (ex.: avertizări grafice). ✓ Consolidarea armonizării RM-UE prin preluarea bunelor practici europene în materie de informare alimentară. ✓ Utilizarea tehnologiilor digitale pentru informare corectă; trasabilitate și transparență sporită a produselor alimentare. ✓ Creșterea interesului public pentru sănătate și alimentație echilibrată care poate susține reglementări mai stricte. ✓ Dezvoltarea cooperării interinstituționale la nivel național și european. 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Presiunea economică exercitată de industria alimentară asupra procesului de reglementare. ✓ Expansiunea rapidă a marketingului digital și a <i>influencerilor</i>, dificil de controlat juridic. ✓ Risc crescut de dezinformare și promovare a mesajelor pseudo-științifice privind siguranța produselor. ✓ Diferențe între cadrul normativ și capacitatea reală de aplicare a legii, în special în RM. ✓ Posibila rezistență a consumatorilor la mesajele de avertizare, din cauza obiceiurilor alimentare.

În general, analiza prezentată reflectă necesitatea transformării etichetării produselor din carne procesată dintr-un mecanism juridic formal într-un instrument activ de prevenție în domeniul **sănătății** publice. Doar prin combinarea avertizărilor explicite, a unui limbaj accesibil cu un control eficient și educația consumatorului se poate asigura exercițiul real al dreptului la informare și protecția efectivă a sănătății populației.

Etichetarea nutrițională și promovarea produselor alimentare nu se reduce la simple cerințe formale de conformitate, ci trebuie să îndeplinească o funcție preventivă reală, prin furnizarea de informații clare privind ingredientele, aditivii, valoarea nutrițională și riscurile pentru sănătate asociate consumului frecvent de carne procesată. Această abordare consolidează responsabilitatea juridică a operatorilor economici și reflectă principiul protecției consumatorului fundamentat pe cunoștințe științifice actualizate, contribuind la exercitarea efectivă a dreptului consumatorului de a decide în cunoștință de cauză.

Din perspectivă juridică, dovezile științifice privind impactul consu-

mului frecvent de carne procesată constituie o premisă esențială pentru reinterpretarea obligațiilor legale cu privire la informarea consumatorului. În contextul celor menționate, se recomandă completarea actualului sistem de etichetare nutrițională cu avertizări grafice standardizate, amplasate într-o zonă vizibilă a ambalajului, care să informeze consumatorul asupra riscurilor asociate consumului frecvent de carne procesată, în special riscul oncologic și cardiovascular. Aceste avertizări ar trebui să aibă un caracter preventiv și educativ, similar celor utilizate în domeniul produselor din tutun, fără a interzice comercializarea produsului, dar contribuind la formarea unei percepții corecte a impactului asupra sănătății. Avertizările menționate ar trebui să fie amplasate într-o zonă vizibilă a ambalajului și să conțină mesaje concise, precum: „Consumul frecvent de carne procesată crește riscul de cancer colorectal”.

Totodată, este necesară revizuirea modului de prezentare a informațiilor nutriționale pentru produsele din carne procesată, prin utilizarea unui limbaj accesibil consumatorului, simboluri grafice intuitive și sisteme de tip „semnalizare nutrițională” (exemplu: coduri cromatice sau scoruri sintetice). O astfel de abordare ar transforma etichetarea dintr-o obligație formală într-un instrument real de prevenție în sănătatea publică și ar consolida exercitarea efectivă a dreptului consumatorului la informare clară și completă [3]. Nu în ultimul rând, ar fi binevenită consolidarea controlului asupra utilizării mențiunilor precum „natural” sau „tradițional” în cazul produselor din carne procesată, atunci când acestea pot crea o falsă percepție de siguranță, contravenind principiului informării loiale prevăzut de articolul 7 din Regulamentul (UE) nr.1169/2011.

Concluzii

Informarea consumatorului privind riscurile asociate consumului de carne procesată reprezintă nu doar o cerință de ordin etic sau social, ci o obligație juridică strictă. Analiza practicii de aplicare a normelor juridice relevă faptul că, informarea consumatorului realizată prin intermediul etichetării produselor din carne procesată rămâne, în majoritatea cazurilor, una preponderent formală, fără a asigura o înțelegere efectivă a riscurilor asociate consumului frecvent. În aceste condiții, se impune reconsiderarea caracterului exclusiv informativ al etichetării și orientarea acesteia spre un instrument juridic de prevenție în sănătatea publică.

Referințe bibliografice:

1. Biroul Național de Statistică al Republicii Moldova. În: <https://statistica.gov.md/ro/balantele-resurselor-alimentare-si-utilizarii-lor-pen->

tru-anul-2023-9515_61474.html (accesat la 09.02.2026).

2. Cartadrepturilor fundamentale a Uniunii Europene. În: <https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:083:0389:0403:ro:PDF> (accesat la 09.02.2026).

3. Cernelev Olga. Eticheta nutrițională – sursă vitală de informare a consumatorului privind evitarea riscurilor. Sănătate Publică, Economie și Management în Medicină 70 (6), 121-124.

4. Directiva 2005/29/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 11 mai 2005 privind practicile comerciale neloiale ale întreprinderilor de pe piața internă față de consumatori. În: Jurnalul Oficial al Comunităților Europene nr. 149 din 11/06/2005.

5. International Agency for Research on Cancer. Volume 114: Consumption of red meat and processed meat. IARC Working Group. Lyon; 6–13 September, 2015. *IARC Monogr Eval Carcinog Risks Hum*. In:

<https://scholar.google.com/scholar?q=International+Agency+for+Research+on+Cancer.+Volume+114%3A+Consumption+of+red+meat+and+processed+meat.+IARC+Working+Group.+Lyon%3B+6%E2%80%9313+September%2C+2015.+IARC+Monogr+Eval+Carcinog+Risks+Hum+%28in+press%29> (accesat la 09.02.2026).

6. Legea nr.105 privind protecția consumatorilor. În: Monitorul Oficial Nr. 176-181 articolul 513 din 21-10-2011.

7. Legea nr. 1227 cu privire la publicitate. În Monitorul Oficial Nr. 67-68 articolul 555 din 16.10.1997.

8. Legea nr. 279 privind informarea consumatorului cu privire la produsele alimentare. În: Monitorul Oficial Nr. 7-17 articolul 54 din 12.01.2018.

9. Regulamentul (UE) nr. 1169/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2011 privind informarea consumatorilor cu privire la produsele alimentare.

10. Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene din 25 martie 1957. În: <https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/106460> (accesat la 09.02.2026).

11. World Health Organisation. Cancer: Carcinogenicity of the consumption of red meat and processed meat. In: <https://www.who.int/news-room/questions-and-answers/item/cancer-carcinogenicity-of-the-consumption-of-red-meat-and-processed-meat> (accesat la 09.02.2026).

12. World Health Organisation. Commercial Determinants of Non-communicable Diseases in the WHO European Region. In: <https://iris.who.int/handle/10665/376957> (accesat la 09.02.2026).